

12. Shabbazova, D. (2023). BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARI SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA SHAXSIY QADRYATLI YONDASHUV. MONOGRAFIYA. Termiz-2023. Interpretation and Researches, 1(1).

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

*Тогаева Динора Рустамовна,
студентка 3-курса ТерГПИ*

Научный руководитель:

Мухтарова Лобар Абдиманнабовна, доцент

Аннотация. Данная работа исследует вопрос применения инновационных технологий на уроках в начальной школе с целью повышения эффективности образовательного процесса. Автор анализирует различные методы использования современных технологий, таких как интерактивные доски, планшеты, программирование, онлайн-платформы и виртуальная реальность, для улучшения обучения и стимулирования интереса учащихся к учебным предметам. Рассматриваются преимущества и вызовы, связанные с внедрением технологий в учебный процесс, а также предлагаются рекомендации по оптимальному использованию инноваций для достижения образовательных целей в начальной школе.

Ключевые слова: критическое мышление, креативное мышление, индивидуализация обучения, особые образовательные потребности, начальная школа, инновационные технологии, образовательный процесс.

Слово "инновация" происходит от латинского слова "innovatio", которое означает "внесение новшества" или "обновление". Этот термин используется для обозначения процесса внедрения новых идей, продуктов, услуг или методов в различные области деятельности с целью улучшения существующих процессов или создания чего-то нового и инновационного. Инновации играют важную роль в развитии общества, экономики и технологий, способствуя прогрессу и улучшению качества жизни людей.

Цели инновационного обучения могут быть разнообразными, в зависимости от контекста и потребностей образовательной системы. Вот несколько основных целей инновационного обучения:

1. Развитие креативности и инновационного мышления: Одной из основных целей инновационного обучения является развитие у студентов способности к креативному мышлению, поиску новых решений и идей, а также стимулирование инноваций в образовании и других сферах.

2. Повышение эффективности обучения: Инновационные методы обучения направлены на улучшение процесса обучения, делая его более интересным, интерактивным и эффективным для студентов. Целью может быть улучшение усвоения знаний, навыков и умений.

3. Подготовка к современным вызовам: Инновационное обучение должно помогать студентам адаптироваться к быстро меняющемуся миру, развивать навыки, необходимые для успешной карьеры в современной экономике, а также учиться работать с новыми технологиями и информацией.

4. Личностное развитие: Целью инновационного обучения может быть также личностное развитие студентов, их самосознание, самореализация, развитие социальных навыков и умений решать проблемы.

5. Создание условий для самостоятельного обучения: Инновационное обучение ставит перед собой задачу создания условий для самостоятельного обучения студентов, развития их способности к самообучению, поиску информации и решению задач.

Цели инновационного обучения связаны с развитием студентов как личностей, подготовкой их к современным вызовам и развитием ключевых навыков для успешной жизни и работы в современном мире. Использование инновационных технологий в образовании становится все более актуальным и важным. Особенно это касается начальной школы, где формируются основы знаний и навыков у детей. Применение современных технологий на уроках в начальной школе способствует не только повышению интереса учащихся к обучению, но и развитию их критического мышления, творческих способностей и навыков сотрудничества.

Инновационные технологии позволяют индивидуализировать обучение, учитывая особенности каждого ребенка. Они способствуют созданию интерактивной образовательной среды, где ученики могут учиться более эффективно и вовлеченно. Также использование технологий на уроках помогает подготовить детей к цифровому миру и развить навыки, необходимые для успешной адаптации в современном обществе.

Однако внедрение инновационных технологий требует не только технической подготовки, но и компетентности со стороны педагогов. Учителя должны быть готовы к использованию новых инструментов, развитию своих профессиональных навыков и постоянному обучению. Администрация школы также играет важную роль в успешной реализации

технологий, обеспечивая необходимую инфраструктуру и поддержку для учителей.

Современное образование стремится активно внедрять инновационные технологии для улучшения процесса обучения и повышения качества образования. Использование современных технологий в учебном процессе позволяет персонализировать обучение, делая его более эффективным и интересным для учащихся. Такие методы, как онлайн-обучение, интерактивные учебные платформы, виртуальная реальность, мобильные приложения и другие, становятся все более распространенными в современных школах и учебных заведениях. Эти технологии предоставляют учащимся новые возможности для обучения и развития, делая процесс обучения более интересным, увлекательным и эффективным.

Использование инновационных технологий в образовании позволяет создать более динамичное и адаптивное обучающее окружение, которое способствует развитию навыков критического мышления, сотрудничества, коммуникации и проблемного решения. Также такие технологии помогают учителям более эффективно отслеживать прогресс учеников, адаптировать учебные материалы под конкретные потребности каждого ученика и создавать более интересные и интерактивные уроки.

Инновационные технологии могут быть весьма полезными и интересными для детей начальных классов. Введение таких технологий в образовательный процесс может способствовать развитию у детей навыков и знаний, которые могут оказаться важными в будущем. Вот несколько примеров инновационных технологий, которые могут использоваться в начальных классах:

- Робототехника: Робототехника позволяет детям создавать и программировать роботов, что способствует развитию логического мышления и пространственного воображения.

- Использование интерактивных досок и планшетов: Использование интерактивных технологий, таких как интерактивные доски или планшеты, может сделать обучение более увлекательным и эффективным.

- Виртуальная реальность и дополненная реальность: Технологии виртуальной и дополненной реальности могут создавать удивительные образовательные возможности, позволяя детям погружаться в новые миры и обучающие среды.

- Онлайн-образование: Использование онлайн-платформ для обучения может помочь детям изучать новые предметы и навыки в интерактивной и увлекательной форме.

Использование инновационных технологий в начальных классах может помочь детям развить цифровую грамотность, критическое мышление, сотрудничество и другие важные навыки, которые пригодятся им в будущем.

В заключении можно подчеркнуть, что применение инновационных технологий на уроках в начальной школе способствует более эффективному обучению и развитию учащихся. Использование современных методик и инструментов помогает создать интересные и увлекательные уроки, стимулирует креативное мышление у детей, развивает цифровую грамотность и подготавливает их к цифровой эпохе. Внедрение инноваций в образовательный процесс в начальной школе способствует формированию у детей навыков самостоятельного обучения, анализа информации и решения проблем, что является важным фактором для успешного развития каждого ребенка в современном мире.

Список использованных источников:

1. Dinora TOGAEVA, & Lobar MUKHTAROVA. (2024). DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING IN THE PRIMARY CLASSES. *World Bulletin of Social Sciences*, 30, 64-68.

2. Usmonova Saboxat Erkinovna. (2023). METHODOLOGY OF SPIRITUAL, ETHICAL AND ECOLOGICAL EDUCATION OF PRIMARY CLASS STUDENTS. *Intent Research Scientific Journal*, 2(9), 170–176.

3. Mukhtarova Lobar Abdimannabovna. (2021). POSSIBILITIES OF AN INTEGRATIVE APPROACH TO THE FORMATION OF A CULTURE OF ENVIRONMENTAL SAFETY. *European Scholar Journal*, 2(11), 43-44.

4. Abdimannabovna, M. L. (2021). Formation of the Ecological Culture of Schoolchildren in the Study of Natural Science. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 1(6), 73-76.

5. Muxtarova, L. A. (2021). Ways of formation of ecological culture in children of primary age. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 10(4), 648-652.

6. Muxtarova, L. A. (2021). Use of multimedia technologies in the educational process. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1781-1785.

7. Khazratkulova Shoir Noralievna. (2022). USE OF MODERN TEACHING METHODS IN EDUCATION OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOLS. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 8(2), 123–126.

8. Sh. N. Khazratkulova. (2023). EDUCATION DIRECTED TO STUDENTS IN TEACHING THE SCIENCE OF EDUCATION IN PRIMARY GRADES DISTINCTIVE ASPECTS. *Academia Science Repository*, 4(04), 644–646.

9. Hazratkulova, S., & Abdiraxmonov, S. (2023). ABDULLA AVLONIY ASARLARIDA TA'LIM-TARBIYANING O'RNI. *Interpretation and researches*, 2(1).

10. Хазраткулова Ш.Н. «Совершенствование методов воспитания на занятиях в начальных классах». Международной научно-практической конференции. АЭТЕРНА. УФА. 1 августа 2022 г.

11. Hazratkulova, S. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA TARBIYA FANI O'QITUVCHISINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHGA QO'YILADIGAN TALABLAR. *Interpretation and Researches*, 2(1). извлечено от <http://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1121>

12. Sh.N. Khazratkulova. (2024). THE SIGNIFICANCE OF THE SPIRITUAL HERITAGE OF THE ENLIGHTENMENT PEOPLE IN THE EDUCATION OF PRE - SCHOOL STUDENTS TODAY. *World Bulletin of Social Sciences*, 33, 14-18.

13. Kulmuminov, U., & Mukhtarova, L. (2023). POSSIBILITIES OF CREATIVE THINKING AND ITS MANIFESTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Open Access Repository*, 4(02), 81-84.

14. Sh.N. Hazratkulova, (2023). THEORETICAL ANALYSIS OF EDUCATIONAL SCIENCE TEACHING IN PRIMARY CLASSES AND ITS CURRENT STATE. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 4(10), 52–57.

15. Hazratkulova, S. N. (2023). Boshlang'ich sinflarda tarbiya fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishga qo'yiladigan talablar. *Interpretation and researches*, 2(1).

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH YO'LLARI

Atamurodova Qunduzoy G'aniyevna

DTPI Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisi

Xurramova Umida, Abdullayeva Xumora

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabalari

Annotatsiya. Maqolada nutq tushunchasi, nutq o'stirish metodikasi, uning ahamiyati, o'quvchilar nutqini rivojlantirish yo'llari, metodikasi, nutqni egallashning qator aspektlari, nutq o'stirish yo'nalishlari, o'quvchilar nutqini o'stirishda aniq belgilangan talablar, ta'lim-tarbiya jarayonida nutq o'stirishga erishish orqali o'quvchilarda shakllantirilishi lozim bo'lgan hayotiy ko'nikmalar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: nutq, metodika, nutq aspektlari, hayotiy ko'nikmalar, inson kamoloti, buyuk allomalar, ma'naviy meros, sharqona ta'lim va tarbiya, adabiy til normalari, tafakkur va notiqlik san'ati, ta'lim sifati.